

Bibliotecas de Álgebra Lineal Densa Conscientes de la Asimetría del Procesador

Pedro Alonso,¹ Sandra Catalán,² Luis Costero,³ José R. Herrero,⁴ Francisco D. Igual,⁵
Enrique S. Quintana-Ortí,⁶ Katzalin Olcoz⁷ y Rafael Rodríguez-Sánchez⁸

Resumen— En este artículo se presenta una implementación de BLAS, basada en la biblioteca BLIS, para AMPs. La evaluación de esta versión consciente de la asimetría se lleva a cabo a través de tres operaciones comunes de la biblioteca LAPACK: la factorización LU, la factorización Cholesky y la reducción a la forma tridiagonal. Los tests iniciales que emplean la implementación para AMPs directamente muestran las mejoras obtenidas con la adaptación del software al utilizarlo como base de las operaciones LAPACK, obteniendo hasta un 90% del rendimiento máximo esperado. Además, estas mejoras se ven incrementadas al combinar la versión diseñada para AMPs con un *runtime*, en cuyo caso se obtienen rendimientos hasta un 30% superiores respecto a la utilización directa de la versión para AMPs.

Palabras clave— Álgebra lineal densa, BLAS, LAPACK, procesadores multicore asimétricos, multihilo, computación de altas prestaciones.

I. INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas de álgebra lineal (DLA - del inglés *Dense Linear Algebra*), así como los subprogramas básicos de álgebra lineal (BLAS - del inglés *Basic Linear Algebra Subprograms*) [1] y el paquete de álgebra lineal LAPACK (del inglés *Linear Algebra PACKage*) [2], proporcionan una relevante colección de herramientas numéricas sobre las que se sustentan aplicaciones científicas y de ingeniería. Mientras que existen implementaciones que proporcionan un alto rendimiento de las funcionalidades que ofrecen BLAS/LAPACK para muchas arquitecturas multihilo actuales como MKL [7] de Intel, ACML [4] de AMD, ESSL [5] de IBM o CUBLAS [6] de nVIDIA, la adaptación de estas librerías para procesadores multi-core asimétricos (AMPs - del inglés *Asymmetric Multi-core Processors*) es un campo por explorar.

Los AMPs han emergido recientemente como una tecnología atractiva para entornos severamente restringidos por el consumo energético. Además, dado el creciente interés en la computación de altas prestaciones de bajo consumo, este tipo de ar-

quitecturas también están siendo investigadas como medio para mejorar el rendimiento-por-vatio de aplicaciones científicas complejas en clusters compuestos por este tipo de procesadores.

Actualmente, uno de los AMPs más relevantes son los basados en la tecnología ARM big.LITTLE. Esta tecnología junta en un único chip cores ARM de alto rendimiento (*big*) con otros de alta eficiencia energética (*LITTLE*) para incrementar el rendimiento pico a expensas de un pequeño incremento en la potencia media disipada (cuando ambos tipos de core colaboran), o usar solo los más eficientes energéticamente cuando no hay grandes necesidades de cómputo. La última plataforma ARM big.LITTLE puede ahorrar hasta un 75% de energía de la CPU en escenarios donde el rendimiento es medio-bajo, mientras que puede incrementar el rendimiento en un 40% en cargas de trabajo altamente paralelas.

En este trabajo, diseñamos e incluimos varias optimizaciones conscientes de la arquitectura en dos operaciones BLAS clave, el producto matriz-matriz (GEMM - del inglés *GEneral Matrix-Matrix multiplication*) y la multiplicación matriz-vector (GEMV - del inglés *GEneral Matrix-Vector multiplication*). Nuestra solución extiende la implementación multihilo de referencia de BLAS en la biblioteca BLIS [3] para proporcionar soporte a los AMPs.

II. BLAS ASIMÉTRICO

Dentro de la gran variedad de bibliotecas que ofrecen la funcionalidad de BLAS, tanto a nivel comercial como *open-source*, para este trabajo se ha elegido BLIS. Esta decisión se ha basado en dos factores clave; el primero de ellos es que se trata de una biblioteca de código abierto que proporciona un rendimiento similar al de las implementaciones propietarias; por otro lado, BLIS expone todo su código hasta el nivel más bajo de la implementación, lo que ha permitido analizar profundamente las operaciones a adaptar.

Además, BLIS ofrece una gran flexibilidad al usuario proporcionando opciones de paralelización a distintos niveles dentro de una operación, ya sea aplicando paralelismo en un solo nivel o anidando varios. Mientras que en las opciones comerciales no se permite al usuario que decida sobre el grado de paralelización. Por otro lado, este paralelismo en BLIS se puede extraer utilizando tanto la interfaz de *p-threads* como la de OpenMP [8].

Finalmente, en BLIS tanto la GEMM como la GEMV se implementan con una serie de bucles

¹Dpto. de Sistemas Informáticos y Computación, Univ. Politècnica de València, e-mail: palonso@upv.es

²Dpto. de Ingeniería y Ciencia de Computadores, Univ. Jaume I, e-mail: catalans@uji.es

³Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática, Univ. Complutense de Madrid, e-mail: lcostero@pdi.ucm.es

⁴Dpt. d'Arquitectura de Computadors, Univ. Politècnica de Catalunya, e-mail: josepr@ac.upc.edu

⁵Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática, Univ. Complutense de Madrid, e-mail: figual@pdi.ucm.es

⁶Dpto. de Ingeniería y Ciencia de Computadores, Univ. Jaume I, e-mail: quintana@uji.es

⁷Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática, Univ. Complutense de Madrid, e-mail: katzalin@pdi.ucm.es

⁸Dpto. de Ingeniería y Ciencia de Computadores, Univ. Jaume I, e-mail: rarodrig@uji.es

alrededor de dos rutinas de empaquetado y un *macro-kernel* que es el encargado de realizar la computación. Nuestras optimizaciones conscientes de la arquitectura utilizan uno de estos bucles para distribuir la carga computacional entre los distintos tipos de cores disponibles en un AMP e incluyen un mecanismo para acomodar dinámicamente configuraciones conscientes de la cache para cada tipo de core presente en la arquitectura, aprovechando así al máximo la organización de su jerarquía de cache.

A. GEMM

Dentro de BLAS las operaciones se encuentran clasificadas en 3 niveles, identificados como BLAS-1, BLAS-2 y BLAS-3. El nivel 3 es aquel que contiene las operaciones cuyos operandos son matrices y la operación más representativa de este grupo es el producto de matrices o GEMM, en la cual se basan el resto de operaciones de BLAS-3. En el caso de BLIS, las operaciones BLAS-3 se implementa como tres bucles anidados más dos rutinas de empaquetado alrededor de un *macro-kernel* que contiene los bucles 4 y 5 como se puede ver en la Figura 1.

En el caso específico del producto de matrices, el bucle elegido para realizar la división de trabajo entre los clusters *big* y *LITTLE* es el Loop 3 de la Figura 1, ya que este bucle permite que ambos clusters compartan B_c (bloque empaquetado de la matriz B) que reside en memoria principal. Además, para distribuir el trabajo internamente entre los cores de un mismo cluster se utiliza el Loop 4, de manera que todos los cores del cluster comparten A_c (bloque empaquetado de la matriz A) que reside en la cache de nivel 2. Con esta paralelización se consigue hacer un reparto balanceado de trabajo entre el cluster *big* y el *LITTLE* gracias a una planificación dinámica en el Loop 3, mientras que en el Loop 4 se utiliza una planificación estática por tratarse de un reparto entre cores homogéneos que necesitan cargas iguales.

Finalmente, cabe señalar que los cambios realizados para GEMM se han extendido a todo BLAS-3 creando así una biblioteca completa con BLAS-3 adaptado para AMPs (el estudio completo puede consultarse en [9]).

B. GEMV

En cuanto al producto matriz-vector o GEMV, podemos decir que es la operación más representativa del nivel 2 de BLAS (BLAS-2), el cual incluye todas las operaciones que toman como operandos una matriz y un vector. En este caso, BLIS implementa la GEMV por medio de dos bucles anidados y de dos rutinas de empaquetado que solo se instancian cuando los operandos de entrada no son contiguos en memoria (Figura 2).

Para adaptar esta implementación al AMP, se ha seleccionado el Loop 1 para realizar el reparto de carga entre los distintos tipos de core. De este modo, utilizando una planificación dinámica, se asegura un buen balanceo de carga del trabajo. Además, la paralelización del Loop 1 no requiere /em buffers inter-

medios para el vector de salida, como ocurriría en el caso de paralelizar el Loop 2 o 3.

III. PLATAFORMA

La evaluación experimental se ha llevado a cabo en una placa ODROID-XU3 que contiene un Exynos 5422 de Samsung (ver Figura 3) que implementa el modelo ARMv7a big.LITTLE y está compuesto por dos clusters quad-core. El core *big* contiene cuatro cores Cortex-A15, mientras que el *LITTLE* contiene cuatro cores Cortex-A7. Ambos clusters comparten una memoria RAM DDR3 de 2GB, mientras que cada cluster tiene una estructura distinta de memoria cache. Los cores Cortex-A7 comparten una cache de nivel 2 de 512KB y los cores Cortex-A15 comparten una cache de nivel 2 de 2MB. Además, todos los cores tienen su propia cache privada de datos de nivel 1 de 32 KB.

Fig. 3. Exynos SoC 5422 de Samsung.

IV. EVALUACIÓN

LAPACK está formado por un conjunto de rutinas que permiten resolver sistemas de ecuaciones lineales, problemas de valores propios o problemas de valores singulares, entre otros, para lo cual se sustenta en operaciones BLAS. Por este motivo, la evaluación de la versión de BLIS consciente de la asimetría se ha llevado a cabo en dos pasos. En primer lugar, se ha analizado el rendimiento que se obtiene al ejecutar GEMM y GEMV, operaciones representativas de los niveles BLAS-3 y BLAS-2 respectivamente, sobre el AMP descrito en la Sección III. Para después utilizar nuestra versión de BLIS consciente de la arquitectura para ejecutar las implementaciones LAPACK de las factorizaciones LU y Cholesky, así como la reducción a la forma tridiagonal para analizar las ganancias de rendimiento.

A. BLAS

Las pruebas con GEMM y GEMV se han realizado configurando los cores Cortex-A15 a 1.6GHz y los cores Cortex-A7 a 1.4GHz. En las gráficas que se describen a continuación se muestra el rendimiento en GFLOPS (10^9 de operaciones en coma flotante por segundo) al ejecutar la operación utilizando solo el cluster de Cortex-A15, solo el de A-7, el rendimiento ideal (como la suma de los dos anteriores) y el

```

Loop 1  for  $j_c = 0, \dots, n-1$  in steps of  $n_c$ 
Loop 2  for  $p_c = 0, \dots, k-1$  in steps of  $k_c$ 
           $B(p_c : p_c + k_c - 1, j_c : j_c + n_c - 1) \rightarrow B_c$  // Pack into  $B_c$ 
Loop 3  for  $i_c = 0, \dots, m-1$  in steps of  $m_c$ 
           $A(i_c : i_c + m_c - 1, p_c : p_c + k_c - 1) \rightarrow A_c$  // Pack into  $A_c$ 
Loop 4  for  $j_r = 0, \dots, n_c - 1$  in steps of  $n_r$  // Macro-kernel
Loop 5  for  $i_r = 0, \dots, m_c - 1$  in steps of  $m_r$ 
           $C_c(i_r : i_r + m_r - 1, j_r : j_r + n_r - 1)$  // Micro-kernel
           $+= A_c(i_r : i_r + m_r - 1, 0 : k_c - 1)$ 
           $\cdot B_c(0 : k_c - 1, j_r : j_r + n_r - 1)$ 
        endfor
      endfor
    endfor
  endfor
endfor

```

Fig. 1. Implementación de GEMM en BLIS.

```

Loop 1  for  $i_c = 0, \dots, m-1$  in steps of  $m_c$ 
           $y(i_c : i_c + m_c - 1) \rightarrow y_c$  // Pack into  $y_c$ 
Loop 2  for  $j_c = 0, \dots, n-1$  in steps of  $n_c$ 
           $x(j_c : j_c + n_c - 1) \rightarrow x_c$  // Pack  $x$  into  $x_c$ 
Loop 3  for  $j_r = j_c, \dots, j_c + n_c - 1$  in steps of  $n_r$  // Macro-kernel
           $y_c += M(i_c : i_c + m_c - 1, j_r : j_r + n_r - 1)$  // Micro-kernel
           $\cdot x_c(j_r - j_c : j_r - j_c + n_r - 1)$ 
        endfor
      endfor
    endfor
     $y_c \rightarrow y(i_c : i_c + m_c - 1)$  // Unpack  $y_c$ 
  endfor

```

Fig. 2. Implementación de GEMV en BLIS.

rendimiento real de nuestra implementación consciente de la asimetría.

A.1 GEMM

Los resultados obtenidos para GEMM con operandos cuadrados se muestran en la Figura 4. Como se puede observar, el rendimiento del cluster Cortex-A15 es muy superior al de los Cortex-A7, como cabe esperar debido a la distinta naturaleza de los cores. Como se ha indicado anteriormente, se incluye el rendimiento “ideal” que se podría alcanzar en caso de poder obtener de ambos clusters el máximo rendimiento. Finalmente, se incluyen los resultados para la implementación consciente de la asimetría de GEMM. Como puede observarse, los resultados en este caso se acercan mucho al ideal alcanzando un 93% del rendimiento en el mejor caso. Cabe destacar que para casos en los que la matriz es muy pequeña (cuando la dimensión está por debajo de 192), los resultados de la versión asimétrica de BLIS son peores de lo esperado. Este comportamiento se debe a la implementación llevada a cabo, en la que se trabaja con un tamaño mínimo de bloque que limita el particionado de la matriz entre los hilos disponibles cuando la carga de trabajo es muy baja, además del sobrecoste introducido por la planificación dinámica del Loop 3 encargada de distribuir el trabajo entre los cores *big* y *LITTLE*.

A.2 GEMV

La Figura 5 muestra los resultados para GEMV. Como se puede apreciar, en este caso el rendimiento de la operación en general es mucho menor que para

Fig. 4. Rendimiento en GFLOPS para GEMM sobre ARM big.LITTLE.

la GEMM, puesto que se trata de una operación limitada por los accesos a memoria. Además, en este caso se puede observar que, a pesar de ser inferior, el rendimiento del cluster Cortex-A7 es mucho más cercano al de los Cortex-A15. La gráfica muestra que el rendimiento de la versión de BLIS consciente de la asimetría es bastante bueno ya que se alcanza el 85% del rendimiento ideal. Como en el caso de la GEMM, se puede apreciar que el rendimiento de la nueva implementación queda por debajo respecto a la versión original utilizando solo el cluster de cores Cortex-A15 por la misma razón que en el caso anterior.

Fig. 5. Rendimiento en GFLOPS para GEMV sobre ARM big.LITTLE.

Fig. 6. Factorización Cholesky de LAPACK utilizando BLIS Asimétrico. Cortex-A15 configurados a 1.6GHz y Cortex-A7 a 1.4GHz.

B. LAPACK

Tras comprobar las ganancias de rendimiento al adaptar BLIS para arquitecturas asimétricas, el siguiente paso natural es analizar el impacto que tiene la utilización directa de esta biblioteca al combinarla con LAPACK. La primera prueba ha consistido en comprobar el correcto funcionamiento de LAPACK, a través de su *testsuite*, al utilizar como BLAS la versión asimétrica de BLIS propuesta en este trabajo. Una vez verificado el correcto funcionamiento de BLIS para AMPs, se ha procedido a analizar el rendimiento de tres operaciones representativas de LAPACK:

- La factorización Cholesky para la resolución de sistemas lineales definidos simétricos positivos.
- La factorización LU (con pivotamiento parcial) para la resolución de sistemas lineales generales.
- La reducción a la forma tridiagonal a través de transformaciones de similitud ortogonales para la resolución de problemas de valores propios simétricos.

En esta sección se presentan los resultados de rendimiento en GFLOPS para las operaciones mencionadas al utilizar directamente la versión asimétrica de BLIS, así como al aplicar otras aproximaciones para mejorar el rendimiento.

B.1 Factorización Cholesky

En la Figura 6 se muestran los resultados para la factorización Cholesky al utilizar como BLAS la biblioteca de BLIS para AMPs. Para las pruebas se ha utilizado un tamaño fijo de bloque $b = 256$ y se ha variado el tamaño de la matriz entre $n = 500$ y $n = 6.000$. A la vista de los resultados, se puede afirmar que el rendimiento obtenido es bueno, alcanzando más de un 90% del rendimiento ideal para matrices de dimensión $n \geq 2.000$.

Sin embargo, estos resultados se pueden mejorar para matrices en las que $n \geq 4.000$ (Figura 7) aplicando una solución distinta basada en cores virtuales (VCs - del inglés *Virtual Cores*). Esta solución conceptual agrega los cores del AMP en un conjunto

de cores virtuales simétricos los cuales se convierten en el único recurso básico computacional visible al planificador del *runtime*. De manera que, sin necesidad de modificar el *runtime*, se puede explotar la asimetría de la arquitectura subyacente. En nuestro caso, se ha combinado la versión de BLIS para AMPs con el *runtime* OmpSs [10], desarrollado en el Centro de Supercomputación de Barcelona. En la Figura se muestran los resultados para matrices con tamaños que varían desde $n = 512$ a $n = 6.144$ y para los tamaños de bloque óptimo en cada caso.

Fig. 7. Factorización Cholesky utilizando la solución de cores virtuales. Todos los cores están configurados a 1.3GHz

B.2 Factorización LU

Los resultados obtenidos para la factorización LU con un tamaño de bloque $b = 256$ y varios tamaños de matriz (entre $n = 500$ y $n = 6.000$) se muestran en la Figura 8. Como se puede observar, esta factorización tiene un rendimiento aceptable aunque un tanto inferior al de la factorización Cholesky, llegando a superar el 80% del rendimiento ideal para matrices de dimensión $n \geq 2.000$. La disminución del rendimiento en el caso de esta factorización se debe al alto coste de la factorización del panel columna presente en cada iteración de la factorización LU. Como ejemplo, la factorización del panel supone un 28% del tiempo total de ejecución al ejecutar una fac-

torización LU paralela sobre una matriz de entrada $m = n = 3000$.

Fig. 8. Factorización LU de LAPACK utilizando BLIS Asimétrico. Cortex-A15 configurados 1.6GHz y Cortex-A7 a 1.4GHz.

En este caso, también es aplicable la solución basada en VCs (Figura 9), la cual proporciona incluso mejoras superiores a las alcanzadas en la factorización Cholesky. Este comportamiento se debe a que el espacio de mejora es mayor que en la factorización previa. De nuevo se proporcionan los resultados para matrices de dimensión variable, entre $n = 512$ y $n = 6.144$, y su correspondiente tamaño de bloque óptimo (tamaño de bloque entre $b=32$ y $b=256$ para el cual se ha obtenido el rendimiento más alto dada una matriz de entrada de dimensión $n \times n$).

Fig. 9. Factorización LU utilizando la solución de cores virtuales. Todos los cores están configurados a 1.3GHz.

B.3 Reducción a la forma tridiagonal

Los resultados para la reducción a la forma tridiagonal para $b = 256$ y $500 \leq n \leq 6.000$ se muestran en la Figura 10. Como se puede apreciar, esta operación presenta un comportamiento muy regular cuando solo BLAS-3 está optimizado para los AMPs, sin embargo el rendimiento es muy pobre (el rendimiento de esta operación es de aproximadamente 1 GFLOP frente a los 10 GFLOPS obtenidos en los casos anteriores). En este caso, la oportunidad de mejorar el rendimiento viene del nivel BLAS-2 ya

que, al analizar las operaciones BLAS implicadas en la factorización, se observa que el 90% del tiempo se emplea en este tipo de operaciones.

Fig. 10. Reducción a forma tridiagonal de LAPACK utilizando BLIS Asimétrico(solo BLAS-3). Cortex-A15 configurados a 1.6GHz y Cortex-A7 a 1.4GHz.

Al adaptar las operaciones BLAS-2 necesarias para la ejecución de la reducción a la forma tridiagonal se puede apreciar una gran mejora en los GFLOPS obtenidos (Figura 11). En los resultados se incluye, a modo de referencia, los resultados obtenidos para esta operación al utilizar BLIS asimétrico solo con BLAS-3 adaptado. Al comparar los resultados iniciales con los obtenidos con la versión que incluye BLAS-2 para AMPs se observa un incremento del rendimiento de un 4x aproximadamente.

Nótese, que en este caso, los resultados se muestran para simple precisión debido a la inexistencia de unidades vectoriales para doble precisión, cuya faltan impedían optimizar BLAS-2 adecuadamente para esta precisión. Además, la versión asimétrica de BLAS-2 hace uso de todo el cluster de cores Cortex-A7 y de un único core Cortex-A15, ya que la adición de cores *big* en este caso no supone ninguna mejora en el rendimiento de las operaciones.

Fig. 11. Reducción a forma tridiagonal de LAPACK utilizando BLIS para simple precisión. Cortex-A15 configurados a 1.5GHz y Cortex-A7 a 1.4GHz

V. CONCLUSIONES

Los resultados experimentales en un Exynos 5422 de Samsung revelan que nuestras versiones conscientes de la asimetría de GEMM y GEMV proporcionan ganancias importantes de rendimiento respecto a las versiones correspondientes que no son conscientes de la arquitectura subyacente, explotando todos los recursos proporcionados por el AMP para así proporcionar una mayor eficiencia energética. Además, las mejoras en rendimiento no solo se obtienen a nivel BLAS, sino que las operaciones LAPACK que utilizan la versión BLIS para AMPs también se benefician de los cambios propuestos. Finalmente, se ha demostrado que el rendimiento de esta solución puede mejorarse en algunos casos aplicando la aproximación de los cores virtuales.

Como trabajo futuro se pretende disponer de una implementación de las operaciones LAPACK analizadas que mejore el rendimiento de las mismas sin necesidad de recurrir a un *runtime*.

AGRADECIMIENTOS

El trabajo realizado por la Universitat Jaume I ha sido financiado por el proyecto TIN2014-53495-R del MINECO y FEDER, y or el programa FPU del MECD. El trabajo realizado en la Universitat Politècnica de València ha sido financiado por el proyecto PROMETEOII/2014/003 de la Generalitat Valenciana. El trabajo llevado a cabo en la Universitat Politècnica de Catalunya ha sido financiado por los proyectos TIN2015-65316-P del Ministerio de Educación y por el 2014 SGR 1051 de la Generalitat de Catalunya, Dep. d' Innovació, Universitats i Empresa. El trabajo realizado por la Universidad Complutense de Madrid ha sido financiado por el proyecto CICYT TIN2012-32180.

REFERENCIAS

- [1] C. L. Lawson and R. J. Hanson and D. R. Kincaid y F. T. Krogh, *Basic Linear Algebra Subprograms for Fortran Usage*, TOMS, 1979.
- [2] E. Anderson et al., *LAPACK Users's guide*, SIAM, 1999.
- [3] Field G. Van Zee y Robert A. van de Geijn, *BLIS: A Framework for Generating BLAS-like Libraries*, ACM Trans. Math. Soft., 2014.
- [4] AMD, *AMD Core Math Library*, <http://developer.amd.com/tools/cpu/acml/pages/default.aspx>, 2012.
- [5] IBM, *Engineering and Scientific Subroutine Library*, <http://www.ibm.com/systems/software/essl/>, 2012.
- [6] NVIDIA, *CUDA basic linear algebra subprograms*, <https://developer.nvidia.com/cuBLAS>, 2014.
- [7] Intel Corporation, *Intel Math Kernel Library (MKL) 11.0*, <http://software.intel.com/en-us/intel-mkl>
- [8] OpenMPk *OpenMP 4.5 Specifications* <http://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-4.5.pdf>
- [9] S. Catalán, J. R. Herrero, F. D. Igual, R. Rodríguez-Sánchez y E. S. Quintana-Ortí, *Multi-Threaded Dense Linear Algebra Libraries for Low-Power Asymmetric Multicore Processors* *Journal of Computational Science*, 2016.
- [10] Barcelona Supercomputing Center *OmpSs Specification - Release* <https://pm.bsc.es/ompss-docs/specs/OmpSsSpecification.pdf>